

دراسة مقارنة بين الذكور والإناث في بعض القدرات الإدراكية الحس- حركية لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بعمر (5-6) سنوات.

A comparative study between males and females in the some cognitive abilities sense-motor of pre-school children aged (5-6) years.

جاقمة رمضان¹، بن حاج الطاهر عبد القادر²

¹ معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة خميس مليانة،¹ مخبر علوم وممارسات الأنشطة البدنية والرياضية الايقاعية، ² r.djakma@univ-dbkm.dz،² مخبر الصحة، الرياضة والايقاع،

Abdelkader.benhadj-tahar@univ-dbkm.dz

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 2021/07/15

تاريخ القبول: 2021/10/13

تاريخ النشر: 2021/12/01

الكلمات المفتاحية: القدرات الإدراكية

الحس-حركية، أطفال مرحلة ما قبل

المدرسة

الباحث المرسل: جاقمة رمضان

الايميل:

ramdhandjakma@gmail.com

Keywords :

cognitive abilities sense-motor, pre-school children.

Abstract:

The Object of the study aims to identify the difference between males and females in the some cognitive abilities sense-motor of pre-school children. for this purpose, we used the comparative descriptive method On a sample composed of (20) boys and (20) girls Chosen intentionally, and for data collection, we used the Haywood scale of cognitive abilities sense-motor, After collecting the results and having treated them statistically, we conclude there are no significant difference between males and females in the cognitive abilities sense-motor under considiration.

I - مقدمة:

تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة الأساس الذي تركز عليه حياة الطفل في المراحل اللاحقة، فمعظم ميول الأطفال تتشكل بطريقة صحيحة، أو خاطئة في سنوات عمرهم المبكرة (يحي و عبيد، 2007)، وشهدت أيضا السنوات الأخيرة عناية فائقة وخاصة في الدول المتقدمة التي خصصت العديد من البحوث والدراسات؛ للكشف عن الجوانب العقلية المعرفية، والوجدانية الاجتماعية، والنفسية، والحس حركية بهدف التوصل إلى تقديم الاستراتيجيات، والبرامج التنموية التي تساهم في تكوين شخصية الطفل المتزنة والمتكاملة (طلبة، 2000). لذا فإن طبيعة عملية الإدراك أثارت اهتمام أطباء ومدرسي التربية التحضيرية وعلماء النفس المتخصصين في مجال تعلم الأطفال (لقويني، 2021)، ويبرز الإدراك الحس حركي كأحد هذه المتطلبات التي يؤكد عليها المدربون والمعلمون (الصبان و آخرون، 2015)، وهو من الجوانب التي نالت اهتمام الباحثين والمختصين (الإدراك الحس - حركي)، فهو جانب مهم في حياة الطفل، والذي يعبر عن مدى العلاقة ما بين الجوانب الإدراكية، والجوانب الحركية، أي بمعنى مدى إدراك الطفل للمثيرات البيئية، لذلك فمن الضروري العمل على اكتشاف وتطوير هذا الجانب عند الطفل حتى يتمكن من التفاعل مع البيئة المحيطة به عند أدائه لمختلف الأنشطة الحركية (محمد و عبيد، 2009)، ويرى محمد (2004) " أن مرحلة ما قبل المدرسة هي مرحلة التنمية الشاملة لحواس الطفل وقدراته وميوله ومهاراته واتجاهاته، وذلك عن طريق الإعداد الشامل والتنمية العقلية، والحسية، والانفعالية والاجتماعية، والبيئية للطفل، والتي تنبه حواسه وقدراته ومهاراته المختلفة، وتزويده بالخبرات الأساسية في حدود إمكانياته واستعداده ومستوى نضجه" (أبو صالح، 2017)، وتكمن أهمية الدراسة الحالية في التعرف على مستوى بعض القدرات الإدراكية الحس- حركية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة، وقياسها في هذه المرحلة المهمة من أجل العمل على تحسينها وتطويرها؛ وهذا من خلال تسطير البرامج، وبناء المناهج التعليمية؛ لذا نسعى

دراسة مقارنة بين الذكور والإناث في بعض القدرات الإدراكية الحس-حركية لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بعمر (5-6) سنوات.

من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى بعض القدرات الإدراكية الحس-حركية بين الذكور والإناث في مرحلة ما قبل المدرسة، وعلى حسب حدود معرفة الباحث أن هناك قلة في الدراسات المرتبطة بالدراسة الحالية، ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة مستوى القدرات الإدراكية الحس حركية لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة، والتي لها صلة بدراستنا الحالية نجد دراسة أجريها كل من خلود لايد عبد الكريم ونور الهدى عبد الكريم (2018) بعنوان: "مقارنة في الإدراك الحس حركي وبعض الأشكال الحركية بين الذكور والإناث لأطفال الرياض بعمر (5) سنوات"، على عينة بلغ عددها (40) طفلا وطفلة، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث بعمر (5) في الإدراك الحس حركي. (لايد عبد الكريم و عبد الكريم، 2018)، وكذلك نجد دراسة قاما بها كل من قميني حفيظ، وشرابشة رفيق (2015) موسومة بعنوان: "دراسة مقارنة لبعض القدرات الإدراكية (الحس حركية) بين أطفال الروضة وأطفال القسم التحضيري بعمر (5-6) سنوات"، على عينة بلغ عددها (40) طفلا وطفلة، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها وجود فروق ذات إحصائية بين أطفال الروضة، وأطفال القسم التحضيري الذكور في قدرة التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن والأيسر لصالح الذكور في القسم التحضيري كما أنه توجد فروق ذات إحصائية بين أطفال الروضة، وأطفال القسم التحضيري الإناث في قدرة التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن والأيسر لصالح الإناث في القسم التحضيري (قميني و شرابشة، 2015)، وتتجلى مشكلة دراستنا في أن الاهتمام بنمو القدرات الإدراكية الحس-حركية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة؛ لأن القصور في نمو القدرات الإدراكية الحركية يعمل على عجز الأطفال في كثير من عمليات التعلم بالمدرسة ولتحقيق النمو الشامل للطفل بشكل عام ونمو القدرات الإدراكية الحسية-حركية بشكل خاص لا بد من توفير بيئة ملائمة تساعد على ذلك وهنا تبرز أهمية دور رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية في إشباع حاجات وميول الأطفال من خلال إعطاء أكبر قدر من النشاطات الحركية؛ فهي تحتاج إلى النشاط

الحر أكثر من حاجتها إلى المنهج التقليدي (حمودي و مراد، 2012). حيث يرى سكوت بأن الإدراك الحس- حركي هو الحاسة التي تمكن من تحديد أوضاع أجزاء الجسم وحالتها وامتدادها واتجاهها في الحركة، وكذلك الوضع الكلي للجسم، ويذكر فيليبس وسومرز بأنه شعور الفرد بأوضاع جسمه أثناء الحركة الإرادية، ويعتبر الإدراك الحس- حركي ذا أهمية كبيرة في مختلف جوانب الحياة نتيجة لدوره الحيوي في جميع حركات التوافق (كماش و الشاويش، 2011)؛ فإدراج الجانب الحس - حركي مهم إذ نشهد إهمال هذا الجانب خاصة في هذه المرحلة العمرية، وذلك لعدم الاهتمام بتسطير برامج حس-حركية تعتمد على الألعاب الصغيرة التي يكون هدفها تربيوي ترفيهي ينمي مدراك الطفل ويمكنه من قراءة المنبهات الخارجية وإعطاء قراءة لها (زباني و قوراري، 2018) وتعتبر الفروق الفردية بين أطفال هذه المرحلة مبدءاً ضرورياً؛ لتنمية مختلف القدرات والمهارات، ومن أهم هذه الفروق الفردية بين الأطفال الاختلاف من حيث الجنس (الذكور والإناث)، وعلى هذا الأساس ومما سبق ذكره تبلورت مشكلة دراستنا بالتساؤل العام الآتي: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث بعمر (6-5) سنوات في درجات بعض القدرات الإدراكية الحسية- حركية؟، ومن خلال هذا التساؤل العام تتفرع أسئلة الدراسة الآتية: - هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث بعمر (6-5) سنوات في اختبار التعرف على أجزاء الجسم؟

- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث بعمر (6-5) سنوات في اختبار التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث بعمر (6-5) سنوات في اختبار الإدراك السمعي؟

II - الطريقة وأدوات:

1- العينة وطرق اختيارها: تكونت عينة الدراسة من (20) طفلا و (20) طفلة تم اختيارهم بالطريقة العمدية من المجتمع الأصلي للدراسة والمتمثل في جميع الأطفال (ذكور وإناث) المسجلين بعمر (5-6) سنوات بصفة نظامية بالمدارس الابتدائية لبلدية المرسى ولاية الشلف للعام الدراسي 2020-2021، وبالبالغ عددهم (115) تلميذا.

2- إجراءات الدراسة:

2-1 المنهج: اعتمدنا على المنهج الوصفي المقارن، وذلك لبحث الفروق بين الذكور والإناث في مستوى بعض القدرات الإدراكية الحسية-حركية قيد الدراسة، وذلك لملاءمته لطبيعة مشكلة الدراسة.

2-2 تحديد المتغيرات وكيفية قياسها:

2-2-1 المتغير المستقل: نوع الجنس (الذكور والإناث) بعمر (5-6) سنوات.
2-2-2 المتغير التابع: القدرات الإدراكية الحسية - حركية، والمتمثلة في (التعرف على أجزاء الجسم، التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر، الإدراك السمعي).
2-3 أدوات الدراسة: استخدمنا مقياس هايود المعدل للقدرات الإدراكية الحسية-حركية للأطفال بعمر (5-6) سنوات، ويتألف من ستة بنود : (ثبات حجم الأشياء، الإدراك البصري الكلي والجزئي التعرف على أجزاء الجسم، التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر، التوازن الإدراك السمعي) (ديبونو، 2017).

واعتمدنا في دراستنا على البنود الآتية: (التعرف على أجزاء الجسم، التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر، الإدراك السمعي).

2-4 الأسس العلمية للمقياس: عرضنا بنود الاختبار قيد الدراسة على مجموعة من المحكمين، لإبداء آرائهم من حيث مناسبتها للأطفال هذه المرحلة، وبعد اطلاعنا على

آراء المحكمين، تم الاعتماد على بنود هذه الاختبارات، ويعد مقياس هايود المعدل للقدرات الإدراكية الحسية- حركية للأطفال بعمر (6-5) سنوات من المقاييس المعروفة والمقننة والملائمة للبيئة المحلية فقد طبق في العديد من الدراسات المحلية، لذلك فهو يتوفر على الشروط العلمية للاختبار من حيث الصدق الثبات، والموضوعية.

2-5- الأساليب الإحصائية: استخدمنا برنامج الرزمة الإحصائية لحساب:

- المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، اختبار مان ويتي للكشف عن دلالة الفروق الإحصائية بين متوسط رتب درجات الذكور والإناث في اختباري التعرف على أجزاء الجسم، والتميز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر واختبار (ت) للعينتين المستقلتين للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسط درجات الذكور والإناث في اختبار الإدراك السمعي.

III - النتائج:

داسة مقارنة بين الذكور والإناث في بعض القدرات الإدراكية الحس-حركية
 لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بعمر (5-6) سنوات.

الجدول (1): يبين اختبار اعتدالية توزيع البيانات للمتغيرات قيد الدراسة.

الاختبار	العينة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	معامل الالتواء	معامل التفرطح	قيمة الدلالة الإحصائية المحسوبة (sig)	مستوى الدلالة الإحصائية المعتمدة (α)	القرار الإحصائي
التعرف على أجزاء الجسم	الذكور	20	5.6	1.9	0.69	0.47	0.028	0.05	دال
	الإناث	20	6.3	1.92	0.37	-	0.095		غير دال
التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر	الذكور	20	1.95	1.14	-0.12	-1.02	0.04	0.05	دال
	الإناث	20	2.8	1.39	0.01	-0.49	0.23		غير دال
الإدراك السمعي	الذكور	20	3.2	1.36	0.26	-	0.054	0.05	غير دال
	الإناث	20	3.15	1.30	0.46	-	0.059		غير دال

يتضح من نتائج الجدول (1) بعد الاعتماد على اختبار شابيرو ويلك للتأكد من توفر خاصية التوزيع الطبيعي في بيانات الدراسة من عدمه، حيث أنه في اختبائي التعرف على أجزاء الجسم، والتمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر اتضح أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي، لهذا استخدمنا اختبار مان ويتي لحساب الفروق بين عينتين مستقلتين، أما بالنسبة لاختبار الإدراك السمعي، اتضح أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، لهذا استخدمنا الإحصاء البارامتري، والمتمثل في اختبار (ت) للفروق بين عينيتين مستقلتين.

الجدول (2): يوضح نتائج اختبار مان ويتني لدلالة الفروق الإحصائية بين متوسط

رتب درجات الذكور والإناث في اختبار التعرف على أجزاء الجسم.

الاختبار	العينة	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة مان ويتني المحسوبة U	قيمة الدلالة الإحصائية المحسوبة (sig)	مستوى الدلالة الإحصائية المعتمدة (α)	القرار الإحصائي
التعرف على أجزاء الجسم	الذكور	20	18.35	367	157	0.239	0.05	غير دال
	الإناث	20	22.65	453				

تشير النتائج المبينة في الجدول (2) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط رتب درجات الذكور والإناث عند مستوى الدلالة (α) = (0.05) في اختبار التعرف على أجزاء الجسم، حيث بلغت قيمة (sig) = (0.239)، وهي أكبر من مستوى الدلالة (α)، وبذلك تم رفض فرضية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في اختبار التعرف على أجزاء الجسم.

الجدول (3): يوضح نتائج اختبار مان ويتني لدلالة الفروق الإحصائية بين متوسط

رتب درجات الذكور والإناث في اختبار التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر.

الاختبار	العينة	العدد	متوسط الرتب	مجموع الرتب	قيمة مان ويتني المحسوبة U	قيمة الدلالة الإحصائية المحسوبة (sig)	مستوى الدلالة الإحصائية المعتمدة (α)	القرار الإحصائي
التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر	الذكور	20	17.15	343	133	0.06	0.05	غير دال
	الإناث	20	23.85	477				

وبالنظر إلى نتائج الجدول (3) يتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الذكور والإناث عند مستوى الدلالة (α) = (0.05) في اختبار التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر، حيث بلغت قيمة (sig) = (0.063) وهي أكبر من مستوى الدلالة (α)، وبذلك تم رفض فرضية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في اختبار التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر.

دراسة مقارنة بين الذكور والإناث في بعض القدرات الإدراكية الحس-حركية
 لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بعمر (5-6) سنوات.

الجدول (4): يوضح دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات درجات الذكور والإناث في اختبار الإدراك السمعي.

الاختبار	العينة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيم (ت) المحسوبة	قيمة الدلالة الإحصائية المحسوبة (sig)	مستوى الدلالة الإحصائية المعتمدة (α)	القرار الإحصائي
الإدراك السمعي	الذكور	20	3.20	1.363	0.11	0.906	0.05	غير دال
	الإناث	20	3.15	1.3				

تشير النتائج الموضحة في الجدول (4) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور والإناث عند مستوى الدلالة (α) = (0.05) في اختبار الإدراك السمعي، حيث بلغت قيمة (sig) = (0.906) وهي أكبر من مستوى الدلالة (α)، وبذلك تم رفض فرضية وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في اختبار الإدراك السمعي.

VI - المناقشة:

- " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في اختبار التعرف على أجزاء الجسم "، حيث أظهرت نتائج الجدول (2) على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الذكور والإناث في اختبار التعرف على أجزاء الجسم؛ مما يعني أن عامل الجنس ليس له أثر ذو دلالة إحصائية في اختبار التعرف على أجزاء الجسم، وهذا يتنافى مع نتائج دراسة خلود لايد عبد الكريم ونور الهدى عبد الكريم (2018) التي توصلت إلي وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث بعمر (5) في الإدراك الحس حركي وفي هذه المرحلة يحدث تطورا ملحوظا في النمو الجسمي والعضلي والحركي للطفل، والذي له أثر كبير في تطور مفهوم الوعي بالجسم لدى الطفل بشكل كبير (وهبه، دون سنة)، أما عن تطور إدراك الطفل لأجزاء الجسم والاتجاهات في الفراغ، يرى كراتي أن بعض الدلائل العلمية

والتجريبية، تشير إلى أكبر قدر من النمو الإدراكي الحركي يحدث قبل أن يبلغ الطفل سن السابعة، وفي دراسة قام بها كراتي على من الأطفال (11) سنة لمعرفة تطور إدراك الطفل لأجزاء الجسم، وجد أن الأطفال العاديين في المرحلة العمرية بين سن الرابعة والخامسة يمكنهم تمييز مقدمة ومؤخرة وجانبي الجسم، وفي سن السادسة يمكنهم تمييز الساقين والذراعين اليمنى واليسرى. (وهبه، دون سنة).

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في اختبار التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر"، حيث أظهرت نتائج الجدول (3) على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الذكور والإناث في اختبار التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر، مما يعني أن عامل الجنس ليس له أثر ذو دلالة إحصائية في اختبار التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر، وهذا ما لا يتفق مع نتائج الدراسة التي قاما بها كل من قميني حفيظ وشرايشة رفيق (2015)، التي أوضحت نتائجها وجود فروق ذات إحصائية بين أطفال الروضة، وأطفال القسم التحضيري الذكور في قدرة التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن والأيسر لصالح الذكور في القسم التحضيري، كما أنه توجد فروق ذات إحصائية بين أطفال الروضة، وأطفال القسم التحضيري الإناث في قدرة التمييز بين أجزاء الجسم الأيمن والأيسر لصالح الإناث في القسم، ويرى محمد صبري وهبه (2005): إلى أن من أهم المفاهيم الحركية التي تتكون في سن ما قبل المدرسة، هو مفهوم الجانبية وهي عملية معرفية داخلية تميز الجانب الأيمن من الجانب الأيسر، ويتعلم الطفل عن طريقها التمييز بين ما يقع على الجانبين، ويصل الطفل إلى هذه المعرفة نتيجة لآلاف الخبرات والتجارب الحركية (وهبه، دون سنة)، وهناك مفهوم آخر في نظرية كيفارت وهو

داسة مقارنة بين الذكور والإناث في بعض القدرات الإدراكية الحس-حركية لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بعمر (6-5) سنوات.

التجانب، أي القدرة على تمييز الجانب الأيمن من الأيسر للأشياء، وكيفارت يعتقد أن إتقان هذا المفهوم ضروري للأطفال لكي يحددوا اليمين واليسار في أجسامهم، وفي الأشياء الأخرى، ويرى كيفارت أن التلاميذ ذوي صعوبات التعلم لديهم خلل في هذا المفهوم والدليل على ذلك هو قراءتهم لبعض الحروف بشكل معكوس (مثلا d تقرأ b)، لذا فهم يحتاجون إلى تدريب في التجانب (الحوامدة، 2019).

- " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الذكور والإناث في اختبار الإدراك السمعي"، حيث أظهرت نتائج الجدول (4) على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور والإناث في اختبار الإدراك السمعي، مما يعني أن عامل الجنس ليس له أثر ذو دلالة إحصائية في اختبار الإدراك السمعي، وهذا يتعارض نتائج دراسة خلود لايد عبد الكريم ونور الهدى عبد الكريم (2018) التي توصلت إلي وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث بعمر (5) في الإدراك الحس حركي، كما أنه ليس ثمة ما يؤكد الافتراض القائل بتفوق الصبيان على البنات في قابلية إدراك المكان إذ أن الحكم بتفوق أحد الجنسين على الآخر يصطدم بالعجز عن تحديد قابليات إدراك المكان ووسيلة قياسها وعلى العموم فعندما تبرز الفروق في قابليات إدراك المكان بين الجنسين يتفوق الصبيان على البنات، ولقد أكد ماكلوبي وجاكلين أن تفوق الصبيان على أنادهم البنات في القدرة المكانية يظهر في سن المراهقة، ويستمر حتى سن الرشد حيث يثبت ويستقر (نجهان، 2013) هذا وتعتبر الخبرات الحسية التي يكتسبها الطفل عن طريق الإدراك السمعي والبصري وسيلة للتفكير والنمو المعرفي للأطفال ومن هنا تأتي أهمية التعلم باستخدام المواد والوسائل السمعية والبصرية لأنها تثير دافعية الطفل إلى أقصى حد في تعليم الطفل وفي تنمية تفكيره لأن السنوات الأولى من عمر الطفل هي السنوات التي تتشكل فيها الأفكار والمفاهيم الأساسية لديه. (رسالن، 2010).

V - خاتمة: بعد عرض ومناقشة النتائج توصل الباحث إلى أنه:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث بعمر (6-5) سنوات في درجات بعض القدرات الإدراكية الحسية- حركية قيد الدراسة، وكذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات رتب درجات الذكور والإناث في اختباري التعرف على أجزاء الجسم، والتمييز بين أجزاء الجسم الأيمن أو الأيسر، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور والإناث في اختبار الإدراك السمعي. وفي ضوء هذه النتائج نوصي بضرورة تطبيق برامج التربية الحركية للأطفال ما قبل المدرسة، مع تكوين المعلمين في هذا المجال.

V - الإحالات والمراجع:

1. ابتهاج محمود طلبة. (2000). برامج طفل ما قبل المدرسة.
2. أحمد محمود الحوامدة. (2019). استراتيجيات التعامل مع صعوبات التعلم. عمان: النفيس للنشر والتوزيع.
3. حساك لقويني. (2021). أثر برنامج حركي مقترح في تنمية الإدراك الحسي الحركي لدى الأطفال المعاقين ذهنياً. مجلة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية ، 18 (02)، -284 297.
4. حفيظ قميني، و رفيقة شرابشة. (2015). دراسة مقارنة لبعض القدرات الإدراكية (الحس- حركية) بين أطفال الروضة وأطفال القسم التحضيري بعمر (6-5) سنوات. مجلت التحدي (8)، 272-251.
5. خلود لايد عبد الكريم، و نور الهدى عبد الكريم. (2018). مقارنة في الإدراك الحس حركي وبعض الأشكال الحركية بين الذكور والإناث لأطفال الرياض بعمر (5) سنوات. مجلة كلية التربية الرياضية ، 30 (3)، 103-85.

داسة مقارنة بين الذكور والإناث في بعض القدرات الإدراكية الحس-حركية
لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بعمر (5-6) سنوات.

6. خولة أحمد يحي، و ماجدة السيد عبيد. (2007). أنشطة للأطفال العاديين ولذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة (الإصدار ط1). عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
7. سميرة زياني، و بن علي قوراري. (2018). اقتراح بطارية اختبارات لقياس الجانب الحس-حركي لطفل القسم التحضيري (5-6) سنوات ، 15 (4)، 53-70.
8. شاهين رسلان. (2010). العمليات المعرفية للعاديين وغير العاديين. مكتبة الأنجلو مصرية.
9. عاصم صابر راشد حمودي، و غادة كمال محروس مراد. (2012). تنمية المهارات الحركية والفنية للأطفال. مكتبة الرشد ناشرون.
10. عامر عيد جاسم محمد، و سوسن هودود عبيد. (31 ديسمبر، 2009). أثر الألعاب الصغيرة في اكتشاف الأطفال الموهوبين وتطوير الإدراك الحس-حركي لديهم. مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاكات البدنية والرياضية ، 60-78.
11. محمد صبري وهبه. (دون سنة). التربية النفس حركية للأطفال ذوي الاضطرابات النمائية (ذوي الإعاقة الفكرية، وذوي التوحد) النظرية والتطبيق. مكتبة الأنجلو مصرية.
12. مركز دبيونو. (2017). مقياس القدرات الإدراكية الحس حركية لأطفال الروضة (الإصدار ط1). عمان، مركز دبيونو لتعليم التفكير.
13. هادي سالم الصبان، و آخرون. (2015). الإدراك الحس-حركي وعلاقته بالسمنة لدى تلاميذ مدارس التعليم الأساسي بمدينة المكلا. مجلة العلوم والتكنولوجيا للنشاكات البدنية والرياضية ، 12 (12).
14. هدى عثمان أبو صالح. (2017). أثر طريقة منتسوري في تحسين مهارتي الاستماع والمحادثة لدى طقل الروضة 2017 (الإصدار ط1). عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع.
15. يحي محمد نبهان. (2013). الفروق الفردية وصعوبات التعلم. دار اليازوري العلمية.
16. يوسف لازم كماش، و نايف زهدي الشاويش. (2011). التعلم الحركي والمنو الإنساني (الإصدار ط1). عمان: دار زهران للنشر والتوزيع.